

СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В ГРАДИРНЕ ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ.

Юнусов Б.Х.,

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Дадабоев К.К.

Наманганский инженерно-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7184090>

Аннотация: Данная работа направлена на снижение технических потерь воды в градирне. Пояснительный текст содержит материальные, гидравлические и динамические расчеты, из которых можно выбрать аппарат, его тип и конструктивные размеры. Показаны также температурная схема процесса, технологическая схема процесса, основные элементарные схемы аппарата.

Ключевые слова: Топливо, энергия, механическая, деформация, коррозия, эрозия, скачок, атмосфера, температура, техническая вода, циркуляция, конденсатор, паровая турбина, конденсация пара

REDUCTION OF CIRCULATING WATER LOSSES IN THE COOLING TOWER OF A COMBINED CYCLE

Annotation: This work is devoted to the calculation of the cooling tower. The explanatory note reflects the material, thermal, hydraulic calculations, guided by which it is possible to select the type and its design dimensions. The temperature diagram of the process, the technological diagram of the process, the structural diagram of the apparatus, sketches of the main elements of the apparatus are also shown.

Keywords: Fuel and energy, Mechanical, deformation, corrosion, erosion, bounce, atmosphere, temperature, maintenance water, circulation, condenser, steam turbine, steam condensation.

ВВЕДЕНИЕ

Градирня водяная – служит для снижения температуры «Технической воды», участвующей в процессе конденсации в системе охлаждения и конденсаторе на протяжении всего цикла после возврата из цикла. Он отбирает тепло у оборотной воды с температурой 55-60 °С и отдает это тепло набегающему воздушному потоку, обеспечивая тем самым в системе охлаждения постоянную температуру технической воды 16-17 °С. [1]

а

б

1- Рисунок. Общий вид градирни

Если посмотреть на мировой опыт, то кажется, что существуют разные технических систем водяного охлаждения; с открытым бассейном, брызгальным бассейном и градирней. Среди этих методов оптимальным выбором с экономической и экологической точки зрения является метод градирни, поскольку он не требует столько места, сколько другие методы, а мощность и количество водяного охлаждения велики, эффективность работы высока. Вот почему в последние годы страны по всему миру используют только градирни. Начнем с технических характеристик воздушной башни. Мы можем еще раз убедиться в этом на примере градирни (градиента), построенной на Туракурганской ТЭЦ.

Система охлаждения технической воды начинается от труб горячей воды, возвращающихся в башню из общей системы. Верхние пазы имели два выреза для облегчения доступа к верхним ладам. Всего 22 из 11 таких скважин будут обслуживать парогазовую установку мощностью 450 МВт[2].

Расчет количества и стоимости потерь технической воды

В процессе охлаждения технической водой пузырьки воздуха тянут воздух вверх, а распылители распыляют воду из-под лопаток вниз. В середине при столкновении воды и воздуха происходит процесс температурного обмена и высасывается при повышении температуры воздуха. Здесь вместе с отработанным воздухом в атмосферу выбрасываются и частицы технической воды. Потому что в среднем на градирню на 2 агрегата мощностью 450 МВт работает всего 20 воздушных лопаток по 10 на каждый агрегат с учетом обычных сезонных изменений, и сейчас среднегодовые потери составляют 1100 м³/ч. [3]. Потому что понятно количество воды, подаваемой в технический водопровод каждый час для компенсации потерь технической воды. В градирне теряется почти 600 м³ воды. 50 % из них составляет пар и 50 % выбрасывается в открытый воздух в виде частиц и капель воды (брызг), а это значит, что каждый час выбрасывается 300 м³, т.е. 300 тонн технической воды в виде частиц и капель воды. выбрасывается в атмосферу. Завод потребляет электроэнергию на перекачку, электроэнергию на переработку, а также химическую очистку, химические реагенты для опреснения и все это 45 000 сумов. Это означает, что в воздух выбрасывается готовая техническая вода на 27 000 000 сумов в час и 648 000 000 сумов в сутки. [4]

Эти потери, конечно, кажется большой, но она намного меньше, чем сумма, потерянная при предыдущей технологии охлаждения. Это связано с тем, что, например, в градирнях, работающих по прежним технологиям, потери воды градиента, используемого для 2-х блоков мощностью 450 мВт, составляли в среднем 1800 м³. Эти цифры говорят о том, что современные технологии более эффективны, чем старые. Но даже эта современная технология не лишена недостатков. Мы поставили перед собой цель преодолеть эти потери.[5]

Общие сведения о рекомендуемом ступенчатом устройстве для улавливания воды.

Прежде всего, давайте подробнее рассмотрим проблему, с которой мы столкнулись.

Техническая вода, теряемая в градирне, теряется в виде частиц воды из-за водяного пара и потока. Наша цель сейчас не в том, чтобы удерживать водяной пар, а в том, чтобы уменьшить количество отходов воды. Потому что улавливать водяной пар немного сложно. Потери частиц воды можно уменьшить техническими средствами. Для этого нам необходимо установить на верхнюю часть вентилятора гидрозатворы, которые не перекрывают поток воздуха, а задерживают частицы воды. Это устройство должно быть предназначено для улавливания частиц воды и сбора их в одном месте, но не для предотвращения утечки воздуха. Пошаговые гидрозатворы, которые мы рекомендуем,

имеют схожие возможности. Это устройство монтируется на верхней части вентилятора.
[6]

Установка водосбора

Предлагаемая нами ступенчатая система водосбора должна отвечать ряду требований.

1. Производительность устройства себя оправдывает.
2. Иметь как можно более простую структуру.
3. В рабочем состоянии энергия не требуется.
4. Стойкость к механическим деформациям.
5. Химическая коррозионная и эрозионная стойкость.
6. Не закрывайте выпускное отверстие для воздуха, чтобы предотвратить нагрузку на двигатель вентилятора.

Его можно легко снять и разобрать для экстренных случаев. Конечно, есть риск, что частицы соли будут скапливаться и образовывать слои шлака между ступенями. Поэтому его можно снять для очистки.

2 рисунок. Технологическая схема улавливания воды

Теперь мы используем отдельный подход к каждой из проблем, с которыми мы сталкиваемся.

Конструкция нашего ступенчатого водоотделителя напоминает лопатки газовой турбины, состоит из 4-х ступеней, панелей со специальным водосборным каналом.[7]

Вид сверху на ступенчатое водосборное устройство

3 Рисунок. Ступенчатое водосборное устройство. Вид сверху.

Диаметр окружности нашего устройства составляет 970 см, что соответствует диаметру отверстия вентилятора. Контакт плотно скреплен 8 крепежными болтами по окружности купола отверстия.

Водяной канал панели устроен так, что позволяет скользкой воде течь через внутренний канал. Частицы выкопанной воды собираются и перемещаются по каналу. Потому что панели установлены под наклоном 30° вокруг центра круга. Именно тогда вода в канале начинает течь к краю круга. По мере движения воды по каналу она по кругу стекает в водопроводную трубу, прикрепленную к краю панелей. По центральному водоотводу градирня закачивается в водопровод. [8]

Панели нашего прибора имеют такую конструкцию, что он установлен под специальным наклоном в 70° , и при попадании частиц воды на поверхность панели она движется вверх по панели за счет воздушного потока, и стекает в специальный канал для воды при верхней части панели и перемещается по водному каналу. Благодаря миндалевидной форме на входе в канал поток воздуха продолжает скользить вверх по верхней части канала, не входя в канал и через 4 ступени водяной спрей выбрасывается в атмосферу.

5 рисунок. Технологическая схема улавливания воды

Каждая ступень имеет 16 параллельных друг другу в горизонтальном направлении панелей. Число ступеней 4. Общее количество панелей на одно устройство достигает 64. Это позволит большему количеству частиц воды попасть в водосборник.

Теперь наше устройство улавливает только частицы воды. Водяной пар выбрасывается в атмосферу воздушными потоками. Наше устройство должно быть изготовлено из коррозионностойкого материала, главное, чтобы оно работало с постоянной водой. На сегодняшний день существует множество типов таких материалов, но наиболее экономически выгодным выбором являются трубы из стеклопластика (стекловолоконные брикеты). Кроме того, кристалл FRP механически прочен, как сталь, из-за его высокой прочности на растяжение. И это не дорого, это дешевле стали. Если мы установим всего 22 таких устройства на общую градирню, мы сохраним 65-70% частиц и капель технической воды, которые теряются. То есть 50 % от общей потери $600 \text{ м}^3/\text{ч}$ приходится на 50 % в виде частиц и капель воды, а 300 м^3 — в виде частиц и водяного пара. 65% удерживаемой технической воды составляет 195 м^3 . Если принять это во внимание, сумма сэкономленных денег в час составит 8 775 000. Часовой убыток составил 27 000 000 узб сўм. Это 32,5% от общей стоимости, т. е. 32,5% отходов, теряемых через вентиляционное отверстие. Если это устройство будет запущено в производство, то наше устройство точно оправдает свою стоимость, а значит, завод будет более рентабельным. Надеемся, что это будет способствовать развитию нашей страны!

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Alimbayev A.U. “Sanoat issiqlik elektr stansiyalari” Tosh DTU 1998 y.
2. MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS kompaniyasi To’raqo’rg’on IES qurilish konstruktiv loyixasi kitobi 3-jild
3. To’raqo’rg’on IES ma’lumotlar ishchi grafigi.
4. Mamatkarimov, O. O. Quchqarov, B. X. Abdulkhayev, A. A. (2020). Influence of the ultrasonic irradiation on characteristic of the structures metal-glass-semiconductor. “International Conference on Energetics, Civil and Engineering”, 614 012027, 14-16.
5. Saloydinov, S. Q. (2021). Paxta tozalash zavodlarida energiya sarfini kamaytirishning texnik-iqtisodiy mexanizmini yaratish. “Academic research in educational sciences”, 2(9), 886-889. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-9-886-889>
6. Saloydinov, S. Q. (2021). [Creation of feasibility studies to reduce energy costs in ginneries](#). "Экономика и социум", 9(88), 147-149.
7. Dadaboyev, Q. Q. (2021). Замонавий иссиқлик электр станцияларидаги совитувчи минорани реконструкция қилиш орқали техник сув исрофини камайтириш. “International journal of philosophical studies and social sciences”, 1(3), 96-101.
8. Dadaboyev, Q. Q. (2022). ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARIDA TEXNIK SUV ISROFINI BARATARAF ETISH. “CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES”, 2(1), 41-47. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-41-47>
9. Отамирзаев, Д. Р., Эргашев, С. Ф. (2020). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКЕ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ . “EPRA International Journal of Multidisciplinary Research”, 7(6), 388-393.
10. Askarov, D. B. (2020). GAS PISTON MINI COGENERATION PLANTS-A CHEAP AND ALTERNATIVE WAY TO GENERATE ELECTRICITY “Интернаука”.№. 44-3. – С. 16-18.